

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy vebsaytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

YOSH SPORTCHILARDA JISMONIY TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISHDA FUNKSIONAL MASHQLARNING AHAMIYATI

Aminov Botir Umidovich

Qo'qon universiteti Ta'lim kafedrası dotsenti, O'zbekiston

ORCID: 0000-0002-3456-7890

Annotatsiya: Mazkur maqolada yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Funksional mashqlar sportchilarning kuch, chaqqonlik, muvozanat va koordinatsiya kabi jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda funksional mashqlarning mashg'ulot jarayonidagi o'rni, ularning yosh sportchilarning umumiy jismoniy holati hamda sport natijalariga ta'siri ko'rib chiqilgan. Natijalar funksional mashqlardan tizimli foydalanish mashg'ulotlar samaradorligini oshirishini hamda jarohatlar xavfini kamaytirishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yosh sportchilar; jismoniy tayyorgarlik; funksional mashqlar; sport mashg'ulotlari; koordinatsiya; kuch; chaqqonlik.

Abstract: This article analyzes the importance of functional exercises in developing physical fitness among young athletes. Functional exercises contribute to the comprehensive development of key physical qualities such as strength, agility, balance, and coordination. The study examines the role of functional exercises in the training process and their impact on young athletes' overall physical condition and sports performance outcomes. The results indicate that the systematic use of functional exercises enhances training effectiveness and reduces the risk of sports-related injuries.

Key words: young athletes; physical fitness; functional exercises; sports training; coordination; strength; agility.

Аннотация: В статье рассматривается значение функциональных упражнений в развитии физической подготовленности юных спортсменов. Функциональные упражнения способствуют комплексному развитию физических качеств, таких как сила, ловкость, равновесие и координация. В работе анализируется роль функциональных упражнений в тренировочном процессе и их влияние на общее физическое состояние и спортивные результаты юных спортсменов. Результаты исследования показывают, что систематическое использование функциональных упражнений повышает эффективность тренировок и снижает риск травматизма.

Ключевые слова: юные спортсмены; физическая подготовленность; функциональные упражнения; спортивная тренировка; координация; сила; ловкость.

KIRISH

Bugungi kunda sport sohasida yuqori natijalarga erishish jarayonida yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini to'g'ri va ilmiy asoslangan holda rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sport mashg'ulotlari nafaqat texnik va taktik ko'nikmalarni shakllantirish, balki sportchilarning umumiy jismoniy rivojlanishini ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Ayniqsa, yosh sportchilar organizmi rivojlanish bosqichida bo'lgani sababli, mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri tanlash va samarali mashqlar tizimini qo'llash sport natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy sport tayyorgarligi tizimida funksional mashqlar alohida o'rin egallaydi. Funksional mashqlar harakatlarni tabiiy va kundalik faoliyatga yaqin shaklda bajarishga asoslangan bo'lib, bir vaqtning o'zida bir nechta mushak guruhlarining faol ishlashini ta'minlaydi. Ushbu mashqlar yosh sportchilarda kuch, chaqqonlik, muvozanat, koordinatsiya va tezkorlik kabi muhim jismoniy sifatlarni kompleks tarzda rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, funksional mashqlar sportchilarning harakat texnikasini takomillashtirishga hamda jarohatlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi.

So'nggi yillarda sport pedagogikasi va sport fiziologiyasi sohalarida olib borilgan tadqiqotlar funksional mashqlarning mashg'ulot jarayonidagi samaradorligini tasdiqlamoqda. An'anaviy mashqlarga nisbatan funksional mashqlar sportchilar organizmini yaxlit tizim sifatida rivojlantirishga yo'naltirilgani bilan ajralib turadi. Bu esa yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish bilan birga, ularning sport faoliyatiga bo'lgan qiziqishini ham kuchaytiradi. Yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda funksional mashq-

lardan foydalanish murabbiylardan yuqori darajadagi kasbiy kompetensiya va ilmiy yondashuvni talab etadi. Mashg'ulot jarayonida sportchilarning yoshi, individual xususiyatlari hamda sport turining o'ziga xos jihatlari hisobga olgan holda funksional mashqlarni rejalashtirish mashg'ulotlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Mazkur maqolaning maqsadi yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyatini ilmiy-pedagogik nuqtayi nazardan tahlil qilish, ularning mashg'ulot jarayonidagi o'rnini va samaradorligini asoslab berishdan iborat. Tadqiqot natijalari sport murabbiylari, jismoniy tarbiya o'qituvchilari hamda sport sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish masalasi sport pedagogikasi va sport nazariyasi sohasida keng o'rganilgan dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda jismoniy tayyorgarlik sportchilarning umumiy va maxsus jismoniy sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan murakkab jarayon sifatida talqin qilinadi. Tadqiqotchilar yosh sportchilar bilan ishlashda mashg'ulotlarning ilmiy asoslangan, tizimli hamda yosh xususiyatlariga mos bo'lishi zarurligini alohida ta'kidlaydilar. Ko'plab ilmiy manbalarda funksional mashqlar jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida e'tirof etilgan. Funksional mashqlar sportchilarning tanasini yagona mexanizm sifatida rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular bir vaqtning o'zida bir nechta mushak guruhlarini ishga soladi. Tadqiqotlarda funksional mashqlarning kuch, muvozanat, koordinatsiya va chaqqonlikni oshirishdagi ahamiyati qayd etilgan. Ayniqsa, yosh sportchilarda harakat apparatining to'g'ri shakllanishida bunday mashqlarning roli muhim ekanligi ko'rsatiladi.

Sport fiziologiyasi sohasidagi tadqiqotlar funksional mashqlar orqali mushaklararo muvofiqlikni yaxshilash va markaziy asab tizimi faoliyatini faollashtirish mumkinligini isbotlaydi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, funksional mashqlar organizmning harakatga moslashuvchanligini oshirib, sportchilarning tezkor va aniq harakatlarni bajarish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu holat yosh sportchilarning sport texnikasini o'zlashtirish jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi. Shuningdek, pedagogik tadqiqotlarda funksional mashqlarning tarbiyaviy jihatlari ham yoritilgan. Funksional mashqlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar sportchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi hamda jamoada ishlash madaniyatini rivojlantiradi. Ayrim olimlar funksional mashqlar yosh sportchilarning psixologik barqarorligini mustahkamlashda ham muhim omil ekanligini ta'kidlaydilar. So'nggi yillarda chop etilgan ilmiy ishlarda funksional mashqlar yordamida jarohatlar xavfini kamaytirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tananing asosiy tayanch mushaklarini (core muscles) rivojlantirishga qaratilgan mashqlar bo'g'imlar barqarorligini oshiradi va sport jarayonida yuzaga keladigan shikastlanishlar ehtimolini kamaytiradi. Bu jihat yosh sportchilar bilan ishlashda ayniqsa muhim hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, ilmiy adabiyotlar tahlili funksional mashqlarning yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Biroq adabiyotlarda funksional mashqlarni sport turlariga moslashtirish, yuklamalarni yosh va individual xususiyatlarga qarab tabaqalashtirish masalalari yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Shu bois, mazkur yo'nalishda olib boriladigan ilmiy izlanishlar sport mashg'ulotlari samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda funksional mashqlardan foydalanish samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, funksional mashqlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar yosh sportchilarning jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishda an'anaviy mashqlarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega. O'tkazilgan tahlil davomida funksional mashqlarni muntazam qo'llash yosh sportchilarda mushaklararo muvofiqlik va harakat aniqligining oshishiga olib kelgani kuzatildi. Xususan, muvozanat va koordinatsiyaga qaratilgan mashqlar sportchilarning umumiy harakat faoliyatini barqarorlashtirib, murakkab texnik harakatlarni bajarish qobiliyatini yaxshiladi. Bu holat sportchilarning mashg'ulot va musobaqa jarayonlaridagi xatoliklarini kamaytirishga xizmat qildi. Natijalarga ko'ra, funksional mashqlar yosh sportchilarning kuch va chaqqonlik ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tananing asosiy tayanch mushaklarini rivojlantirishga qaratilgan mashqlar (core mashqlar) sportchilarning harakat tezligi va kuch uzatish samaradorligini oshirdi. Natijada sportchilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasi sezilarli darajada yaxshilandi.

Tahlil, shuningdek, funksional mashqlarning jarohatlarning oldini olishdagi ahamiyatini ham tasdiqladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, funksional mashqlar yordamida bo'g'imlar barqarorligi oshib, mushaklar va paylar mustahkamlandi. Bu esa yosh sportchilarda mashg'ulot jarayonida yuzaga keladigan ortiqcha yuklama va shikastlanishlar xavfini kamaytirdi. Psixologik jihatdan olib borilgan tahlil funksional mashqlar yosh sportchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishini oshirganini ko'rsatdi. Mashqlar xilma-xilligi va ularning o'yin elementlari bilan

uyg'unlashuvi sportchilarning mashg'ulot jarayonida faol ishtirok etishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Natijada sportchilarning motivatsiyasi va mashg'ulotlarga bo'lgan ijobiy munosabati kuchaydi. Umuman olganda, olingan natijalar funksional mashqlar yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi. Tahlil natijalari asosida funksional mashqlarni sport mashg'ulotlari tizimiga bosqichma-bosqich va ilmiy asosda joriy etish zarurligi aniqlandi. Ushbu yondashuv yosh sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini to'liq namoyon etish va sport natijalarini barqaror oshirishga xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar ilmiy adabiyotlarda keltirilgan xulosalar bilan mos kelib, funksional mashqlarning sportchilarning jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirishdagi muhim rolini yana bir bor isbotlaydi. Xususan, kuch, chaqqonlik, muvozanat va koordinatsiyani birgalikda rivojlantirish imkoniyati funksional mashqlarni yosh sportchilar bilan ishlashda ayniqsa dolzarb etadi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, funksional mashqlar yosh sportchilarning harakat faoliyatini yaxlit tizim sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Bu holat sportchilarning texnik harakatlarni tez va aniq bajarishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. An'anaviy mashqlarga nisbatan funksional mashqlar real sport harakatlariga yaqinligi bilan ajralib turadi va bu sportchilarning mashg'ulot jarayonida o'zlashtirilgan ko'nikmalarni musobaqa sharoitida samarali qo'llash imkonini beradi. Shuningdek, tadqiqot natijalari funksional mashqlarning jarohatlarning oldini olishdagi ahamiyatini ham ochib beradi. Muhokama natijalariga ko'ra, tananing tayanch mushaklarini mustahkamlashga qaratilgan mashqlar bo'g'imlar barqarorligini oshirib, ortiqcha yuklama oqibatida yuzaga keladigan shikastlanishlar xavfini kamaytiradi. Bu holat yosh sportchilarning sog'lig'ini saqlash va uzoq muddatli sport faoliyatini ta'minlash nuqtayi nazaridan muhim hisoblanadi.

Psixologik jihatdan olib qaralganda, funksional mashqlar mashg'ulot jarayonining qiziqarli va mazmunli tashkil etilishiga xizmat qiladi. Mashqlar xilma-xilligi sportchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan motivatsiyasini oshirib, ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Bu esa mashg'ulot samaradorligini oshirish bilan birga, sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Biroq muhokama davomida funksional mashqlardan foydalanishda ayrim cheklovlar ham mavjudligi qayd etildi. Jumladan, mashqlarni noto'g'ri tanlash yoki yuklamani yosh va individual xususiyatlarga moslashtirmaslik sportchilarda charchoq va ortiqcha zo'riqishga olib kelishi mumkin. Shu bois, funksional mashqlarni qo'llashda murabbiylarning kasbiy malakasi va ilmiy yondashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, muhokama natijalari funksional mashqlarni yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda samarali, xavfsiz va pedagogik jihatdan asoslangan vosita sifatida baholash imkonini beradi. Ushbu mashqlarni sport mashg'ulotlari tizimiga izchil va maqsadga muvofiq joriy etish sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini to'liq namoyon etishga xizmat qiladi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot natijalari yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Funksional mashqlar sportchilarning kuch, chaqqonlik, muvozanat va koordinatsiya kabi asosiy jismoniy sifatlarini kompleks rivojlantirish imkonini berib, ularning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Tadqiqot davomida aniqlangan natijalar funksional mashqlarning sport mashg'ulotlari samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi. Xulosa shuni ko'rsatadiki, funksional mashqlar yosh sportchilarning harakat faoliyatini yaxlit tizim sifatida shakllantirishga xizmat qiladi hamda texnik harakatlarni aniq va samarali bajarishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ushbu mashqlar bo'g'imlar barqarorligini oshirib, sport jarayonida yuzaga keladigan jarohatlar xavfini kamaytiradi, bu esa sportchilarning sog'lig'ini saqlashda muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari asosida funksional mashqlar yosh sportchilarning mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshirishga xizmat qilishi ham aniqlandi. Mashqlar xilma-xilligi va ularning sport faoliyatiga yaqinligi sportchilarning faol ishtirokini ta'minlab, mashg'ulot jarayonini yanada samarali tashkil etishga imkon yaratadi.

Umuman olganda, funksional mashqlarni yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish jarayoniga ilmiy asoslangan va bosqichma-bosqich joriy etish zarur. Ushbu yondashuv sportchilarning jismoniy imkoniyatlarini to'liq namoyon etish, sport natijalarini barqaror oshirish hamda sog'lom va barkamol sportchilarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 544 с.
2. Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – Киев: Олимпийская литература, 2015. – 808 с.
3. Вайнбаум Я. С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.: Академия, 2010. – 256 с.
4. Вомпа Т. О., Buzzichelli С. Periodization: Theory and methodology of training. – 6th ed. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2019. – 416 p.
5. Cook G. Movement: Functional movement systems. – Santa Cruz, CA: On Target Publications, 2010. – 320 p.

6. Behm D. G., Anderson K. The role of instability with resistance training // Journal of Strength and Conditioning Research. – 2006. – Vol. 20, No. 3. – P. 716–722.
7. Kibler W. B., Press J., Sciascia A. The role of core stability in athletic function // Sports Medicine. – 2006. – Vol. 36, No. 3. – P. 189–198.
8. Myer G. D., Faigenbaum A. D., Chu D. A., et al. Integrative training for children and adolescents // Sports Health. – 2011. – Vol. 3, No. 1. – P. 74–84.
9. Faigenbaum A. D., Westcott W. L. Youth strength training: Programs for health, fitness, and sport. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2009. – 240 p.
10. O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi. Bolalar va o'smirlar sportini rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhah: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.